

УДК 796.011

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/90>*Синявский Н.И.**ORCID: 0000-0002-1596-4385, д-р пед. наук;**Фурсов А.В.**ORCID: 0000-0003-3711-2949, канд. пед. наук**Сургутский государственный
педагогический университет**г. Сургут, Россия*

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ОСВОЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСА ГТО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БГТОШКА»

Аннотация. В статье дана оценка физической подготовленности детей дошкольного возраста на основе реализации физкультурно-спортивного проекта «БГТОшка» и обработки результатов в специально разработанном онлайн-сервисе БГТО. Методика и организация исследования. Работа проводилась в рамках внедрения онлайн-сервиса БГТО в образовательный процесс муниципальной экспериментальной площадки г. Сургута МБДОУ № 39 «Белоснежка», сущностью которого стало выявление состояния физической подготовленности детей на основе нормативов проекта «БГТОшка». Результаты исследования физической подготовленности мальчиков и девочек в возрастной категории 6 лет позволили выявить кондиционный профиль физической подготовленности, который характеризуется низким уровнем по скоростно-силовым способностям и относительной стабилизации в развитии выносливости, гибкости, быстроты. Полученные результаты исследований необходимо учитывать, при организации работы по физическому воспитанию с детьми 6 лет в дошкольных образовательных организациях.

Ключевые слова: оценка, проект «БГТОШКА», онлайн-сервис, физическая подготовленность, дошкольники 6 лет.

*Sinyavsky N.I.**ORCID: 0000-0002-1596-4385, Ph.D.;**Fursov A.V.**ORCID: 0000-0003-3711-2949, Ph.D.**Surgut State Pedagogical University, Russia, Surgut*

ASSESSMENT OF THE READINESS OF PRESCHOOL AGE CHILDREN TO MASTER THE REGULATORY REQUIREMENTS OF THE TRP COMPLEX AS PART OF THE IMPLEMENTATION OF THE «BGTOSHKA» PROJECT

Annotation. The article assesses the physical fitness of preschool children based on the implementation of the sports and sports project “BGTO” and processing the results in a specially developed online service BGTO. Methodology and organization of the study. The work was carried out as part of the introduction of the BGTO online service into the educational process of the municipal experimental site of Surgut MBDOU No. 39 “Snow White”, the essence of which was to identify the state of physical fitness of children based on

the standards of the BGTO project. The results of the study of the physical fitness of boys and girls in the age category of 6 years allowed us to identify a conditioned profile of physical fitness, which is characterized by a low level of speed-strength strength abilities and relative stabilization in the development of endurance, flexibility, speed. The obtained research results should be taken into account when organizing work on physical education with children 6 years old in.

Keywords: assessment, project “BGTOSHKA”, online service, physical fitness, preschoolers 6 years old.

В настоящее время потенциал комплекса ГТО в отношении социализации, физической подготовки детей дошкольного возраста, а также по привлечению их к здоровому образу жизни в достаточной степени не учитывается учеными и практиками [1]. В концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, отмечается, что обучающиеся должны демонстрировать полученные компетенции через выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В настоящее время представлен опыт, направленный на содержание занятий физическими упражнениями в подготовке детей 6–7 лет к выполнению норм комплекса ГТО [2; 5], в вопросах обеспечения подготовленности детей 6–7 лет, к освоению нормативов комплекса ГТО [3; 6] реализация проекта «БГТОшка» по привлечению дошкольников к подготовке выполнения норм ГТО [3; 4]. Между тем, недостаточно разработано методическое обеспечение на основе единых нормативных требований в оценки физической подготовленности детей в возрастной период от 3 до 6 лет.

Целью исследования оценка готовности детей дошкольного возраста к освоению нормативных требований комплекса ГТО в рамках реализация проекта «БГТОШКА».

Исследование проводилось с целью, внедрения онлайн-сервиса «БГТОшка» образовательный процесс МБДОУ № 39 «Белоснежка» г.Сургута, сущностью которого стало оценка состояния физической подготовленности детей на основе нормативов проекта «БГТОшка». Всего в исследовании приняли участие 80 детей, средний возраст составил 5,6 до 6 лет.

Исследования по внедрению проекта «БГТОшка» в образовательный процесс дошкольной образовательной организации было проведено на МБДОУ № 39 «Белоснежка» г.Сургута. Онлайн-сервис «БГТОшка» обеспечивает новый технологический подход в реализации педагогического контроля уровня физической подготовленности обучающихся на основе нормативов комплекса ГТО.

Определенный интерес представляет анализ результативности и готовности детей 6 лет к выполнению нормативов комплекса «БГТОшка». В тесте на скорость бега представленном в таблице 1. Так, у мальчиков 25% справились на золотой знак, 47,5% удостоились серебряного знака, 7,5% выполнили на бронзовый знак. Не справивших со скоростными способностями составило 20%

В оценки силовых способностей у мальчиков было выявлено, что 32,5% выполнили на золотой знак, 27,5% справились на серебряный знак, на бронзовый знак справились 17,5%. Не выполнивших данный тест составляет 20%.

Наиболее доступными видами испытаний для большинства детей 6 лет являются тест, требующий проявления выносливости. В тесте на выносливость выполнить норматив на золотой значок в состоянии 32,5%, серебряный – 55,0% и бронзовый – 10,0%. Не справляющихся с нормативными требованиями в этом виде испытаний 2,5% мальчиков 6 лет.

В тесте по оценки скоростно-силовых способностей у мальчиков лишь 10,0% справились на золотой знак, 20% на серебряный, 15% на бронзовый. Не справляются с нормативными требованиями в этом виде испытаний 55,0%

Нормативные требования по проверке физической способности гибкость 35% успешно справились на золотой знак, 37,5% серебряный и бронзовый 20%. Не справляются с нормативными требованиями в этом виде испытаний 7,5%.

Наибольшие трудности мальчики 6 лет испытывают при выполнении нормативов в следующих тестах: силовых видах испытаний (подтягивание на низкой перекладине), скоростных способностях (бег на 30м.), скоростно-силовой подготовке (прыжках в длину с места) -20,0, 20,0 и 55,0% не в состоянии выполнить нормативные требования комплекса ГТО.

Таблица 1

Результативность выполнения нормативов комплекса БГТОШКА (мальчики n-40)

Вид испытаний	Золотой		Серебряный		Бронзовый		Не выполнивших	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Скоростные способности	10	25,0	19	47,5	3	7,5	8	20
Сила	13	32,5	11	27,5	7	17,5	8	20
Выносливость	13	32,5	22	55,0	4	10,0	1	2,5
Скоростно-силовые	4	10,0	8	20,0	6	15,0	22	55,0
Гибкость	14	35,0	15	37,5	8	20,0	3	7,5

В таблице 2, представлены результаты видов испытаний девочек в возрастной категории 5,5 до 6 лет. В тесте на скорость бега у девочек 32,5% справились на золотой знак; 32,5% удостоились серебряного знака; 5,0% выполнили на бронзовый знак. Не справивших со скоростными способностями составило 30% девочек. В оценки силовых способностей у девочек было выявлено, что 65,5% выполнили на золотой знак; 30,0% справились на серебряный знак; на бронзовый знак справились 2,5%. Не выполнивших данный тест у девочек составляет лишь 5,0%.

Таблица 2

Результативность выполнения нормативов комплекса БГТОШКА (девочки n-40)

Вид испытаний	Золотой		Серебряный		Бронзовый		Не выполнивших	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Скоростные способности	13	32,5	13	32,5	2	5,0	12	30,0
Сила	25	65,5	12	30,0	1	2,5	2	5,0
Выносливость	23	57,5	11	27,5	5	12,5	1	2,5
Скоростно-силовые	7	17,5	8	20,0	13	32,5	12	30,0
Гибкость	27	67,5	11	27,5	0	0	2	5,0

Наиболее доступными видами испытаний для большинства девочек в возрасте 5,5 до 6 лет являлся тест, требующий проявления выносливости. В тесте на выносливость выполнить норматив на золотой значок в состоянии 57,5%, серебряный – 27,5% и бронзовый – 12,5%. Не справляются с нормативными требованиями в этом виде испытаний 2,5% девочек.

В тесте по оценки скоростно-силовых способностей у девочек 17,5 % справились на золотой знак, 20% на серебряный, 32,5% на бронзовый. Не справляются с нормативными требованиями в этом виде испытаний 30,0%

В оценки физической способности гибкость у девочек было выявлено, что 67,5% выполняют на золотой знак, 27,5% могут выполнить на серебряный знак, на бронзовый знак 0%. Не справившихся с данным нормативами составляет 5%.

Наибольшие трудности девочки в возрастной категории 5,5–6 лет испытывают при выполнении нормативов в следующих тестах: скоростных способностях (бег на 30 м.), скоростно-силовой подготовке (прыжках в длину с места) – 30,0 и 30,0% не в состоянии выполнить нормативные требования комплекса ГТО.

Результаты проведенных исследований показали, что у мальчиков и девочек в возрастной категории 5,5–6 лет физическая подготовленность характеризуется ярко выраженным низким уровнем по силовым, скоростным, и скоростно-силовым способностям. В значительной степени, на наш взгляд, это связано с тем, что возрастной период соответствует лишь началу сенситивного периода развития скоростно-силовых и начальному этапу формирования скоростных качеств. В результате исследования было выявлено, что у мальчиков так и у девочек 5,5–6 лет наблюдается период относительной стабилизации в развитии выносливости, что необходимо учитывать, при организации всей работы по физическому воспитанию с детьми данного возраста.

Литература

1. Давыдова А.А., Быстрицкая Е.В., Логинов А.Д., Котлова Г.А. Подготовка старших дошкольников к сдаче нормативов ГТО средствами физической культуры с элементами тенниса // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2019. № 7. С. 3-10.
2. Карпов В.Ю., Козьяков Р.В., Сибгатулина Ф.Р., Алиходжин Р.Р., Федорова Т.Ю. Оценка готовности детей 6-7 лет к освоению нормативных требований ГТО в условиях детского дошкольного учреждения // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. № 2 (168). С. 192-196.
3. Синявский Н.И., Фурсов А.В. Мониторинг физической подготовленности детей дошкольного возраста 4-7 лет на основе реализации проекта «БГТОШКА» // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2019. № 2. С. 62-64.
4. Синявский Н.И., Фурсов А.В., Зеленина Л.Е. Мониторинг физической подготовленности детей 3-4 лет на основе применения онлайн-сервиса «БГТОШКА» // Актуальные вопросы физического и адаптивного физического воспитания в системе образования. Сборник материалов III Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. 2021. С. 113-116.
5. Хазиева Р.Ф., Пашенко Л.Г. Интеграция познавательной и двигательной активности дошкольников на основе игровых средств // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2019. № 4. С. 43-44.
6. Шестакова Г.В., Черкасов В.В. Оценка физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста на основе выполнения норм комплекса ГТО // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2021. № 6 (196). С. 373-377.

© Синявский Н.И., Фурсов А.В., 2021